

Propuesta de un sistema de seguridad residencial inalámbrico basado en instrumentación virtual

Gereli de los Ángeles Gutiérrez Finol

Ing. Electricista Premio Cum Laude (Universidad Rafael Urdaneta).
Cursos en la Maestría de Computación Aplicada (Universidad del Zulia).
Componente Docente en Investigación. Ingeniero de Soporte (Fundación Petrociencia).
Área de Investigación: Instrumentación Virtual. *gereligf@gmail.com*

Recibido: 13-09-2013 Aceptado: 02-05-2014

Resumen

El objetivo general consistió en diseñar un sistema de seguridad residencial inalámbrico basado en instrumentación virtual. El trabajo se encuentra sustentado en la teoría de operación de los módulos de radiofrecuencia Xbee actuando en una red inalámbrica de topología tipo árbol, cuya simulación se basó en el algoritmo de Dijkstra. En el diseño se aprovecharon las funciones de modelado, control y simulación de Matlab y Prolog, el lenguaje de programación C y el simulador ISIS Proteus. Fue comprobada la integración del sistema mediante pruebas experimentales de reconocimiento de la red, pruebas de enrutamiento de las señales e interactividad con el usuario a través de internet, obteniéndose apropiado desempeño según la lógica operacional previamente diseñada, permitiendo concluir que el sistema propuesto es aplicable en ambientes asociados a viviendas unifamiliares.

Palabras Claves: Sistema de seguridad residencial, instrumentación virtual, red inalámbrica, dijkstra.

Proposal for a wireless home security system based on virtual instrumentation

Abstract

The main objective was to design a wireless home security system based on virtual instrumentation. The design is based on the Xbee RF modules's theory in a wireless network type topology tree, which was simulated using a variation of Dijkstra's algorithm. The design took advantage of modeling capabilities, control and simulation programming tools: Matlab and Prolog, the programming language C and ISIS Proteus simulator. Integration was verified by experimental test system for recognition of the network routing test signals and user's interactivity through the internet, was obtained appropriate operational performance according to the logic previously designed, allowing concluding the proposed system is applicable environments associated with houses.

Key words: Home security system, virtual instrumentation, wireless network, dijkstra.